

MIS FTALOSIANIN KOMPLEKSIDAGI IZOINDOL LIGANDINING KVANT-KIMYOVIY TAHLILI

Shukurov Dilmurod Xursanovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Ta'lim sifati nazorati bo'limi boshlig'i

Email: dkhursanovich@mail.ru

Tel: +998 91 585-83-90

SAIDOVA ZILOLA ABDUVOHIDOVNA

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Kimyo mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Eshmurodov Shoxruh Yunus o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Kimyo ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17283778>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mis (Cu) II ionini saqlagan ftalosianin kompleksi tarkibidagi ligand molekulasi Gaussian dasturi yordamida tahlil qilindi. Hisob-kitoblar zichlik funksional nazariyasi (ZNF) asosida B3LYP funksionali va 6-31G bazis to'plami orqali bajarildi. Ligand molekulasi elektron zichligi taqsimoti, HOMO-LUMO energiya oralig'i, dipol momenti, elektrostatik potensial yuzalari hamda reaktivlik indeksleri aniqlanib, ularning kompleksning umumiy barqarorligiga ta'siri tahlil etildi.

Kalit so'zlar: mis, ftalosianin, ligand, kvant-kimyoviy tahlil, Gaussian dastur, HOMO-LUMO, kompleks birikma.

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗОИНДОЛЬНОГО ЛИГАНДА В КОМПЛЕКСЕ МЕДИ ФТАЛОЦИАНИНА

Аннотация: В данной статье исследованы квантово-химические свойства молекулы лиганда в составе фталоцианинового комплекса, содержащего ион меди (Cu) II, с использованием программы Gaussian. Расчёты выполнены в рамках теории функционала плотности (DFT) с применением функционала B3LYP и базисного набора 6-31G. Были определены распределение электронной плотности, энергетический разрыв HOMO-LUMO, дипольный момент, поверхности электростатического потенциала и индексы реакционной способности лиганда, а также проанализировано их влияние на общую стабильность комплекса.

Ключевые слова: медь, фталоцианин, лиганд, квантово-химический анализ, программа Gaussian, HOMO-LUMO, комплексное соединение.

QUANTUM-CHEMICAL ANALYSIS OF ISOINDOLE LIGAND IN COPPER PHTHALOCYANINE COMPLEX

Abstract: This article presents a quantum-chemical study of the ligand molecule in the phthalocyanine complex containing copper (Cu) II ion, performed using the Gaussian program. Calculations were carried out within the framework of Density Functional Theory (DFT) using the B3LYP functional and the 6-31G basis set. The electronic density distribution, HOMO-LUMO energy gap, dipole moment, electrostatic potential surfaces, and reactivity indices of

the ligand molecule were determined, and their influence on the overall stability of the complex was analyzed.

Keywords: copper, phthalocyanine, ligand, quantum-chemical analysis, Gaussian program, HOMO–LUMO, complex compound.

KIRISH

Energetika sohasida kuzatilayotgan global muammolar xususan, an'anaviy energiya manbalarining kamayib borishi, atrof-muhitning tobora ifloslanib borayotgani hamda iqlim o'zgarishlari insoniyatni barqaror va ekologik toza alternativ energiya manbalariga o'tishga undamoqda. Ushbu muqobil manbalar ichida quyosh energiyasi eng istiqbolli, toza va cheksiz resurs sifatida ajralib turadi [1]. So'nggi yillarda quyosh nurlarini elektr energiyasiga aylantirishga xizmat qiluvchi texnologiyalar, xususan, quyosh fotoelementlariga ilmiy va amaliy qiziqish sezilarli darajada ortmoqda. An'anaviy kremniy asosidagi fotoelementlarga nisbatan iqtisodiy va texnologik afzalliklarga ega bo'lgan bo'yoqqa sezgir quyosh elementlari (Dye-Sensitized Solar Cells – DSSC) esa ayniqsa katta e'tiborga sazovor bo'lmoqda [2]. Ushbu komplekslarning elektron xossalari chuqur tushunish ularning funksional imkoniyatlarini baholashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, ligand molekularining eng yuqori egallangan molekulyar orbitali (HOMO) va eng past bo'sh molekulyar orbitali (LUMO) o'rtasidagi energiya farqini (HOMO–LUMO oralig'ini) tahlil qilish, birikmaning kimyoviy reaktivligi, barqarorligi va optik o'tishlariga oid muhim ma'lumotlarni beradi. HOMO–LUMO tahlili orqali molekuladagi elektronlarning qanday taqsimlangani, qaysi fragmentlar reaktiv markazlar sifatida ishtirok etishi, hamda kompleksning umumiy elektron xususiyatlari aniqlanishi mumkin [3-4].

Ligand molekulasining kvant-kimyoviy xossalari

Ligandning kompleks hosil qilishdagi elektron xossalari aniqlash maqsadida uning kvant-kimyoviy parametrlariga asoslangan DFT hisoblashlari bajarildi.

Yumshoqlik (S) qattqlikning teskari kattaligidir va molekulaning reaktivlik darajasini anglatadi. Ushbu ligand uchun $0,576 \text{ eV}^{-1}$ ga teng yumshoqlik, uning metall ion bilan koordinatsion bog' hosil qilishda yetarli darajada moslashuvchan va sezgirligini bildiradi.

$$S = \frac{1}{\eta} = \frac{1}{1,735} = 0,576 \text{ eV}^{-1}$$

Ushbu parametrlar molekulaning komplekslanishga nisbatan elektron donorlik va reaksiyon faollik nuqtai nazaridan qulay ekanini tasdiqlaydi. Xususan, past ionlanish potentsiali va mo'tadil elektrofiliklik indeksi ligandning metall ion bilan o'zaro ta'sirga kirishishini energetik jihatdan maqsadga muvofiq ekanini ko'rsatadi. Hisoblash natijalari shuni ko'rsatdiki, ligand molekulasida mavjud azot atomlarida salbiy qisman zaryadlarning aniq ifodalanishi kuzatiladi. Ular orasida eng salbiy zaryadga ega markazlar quyidagilardir:

$$N(1) = -0,606; N(2) = -0,590; N(3) = -0,559; N(4) = -0,539; N(5) = -0,523$$

Bu qiymatlar molekuladagi ushbu atomlarda elektron zichlik yuqori darajada to'planganini ko'rsatadi. Ayniqsa, $-0,606 \text{ eV}$ ga teng zaryadga ega azot atomlari komplekslanishda metall ionlar bilan bevosita koordinatsiyalanadigan donor markazlar sifatida ishtirok etadi. Bu azot atomlarining sp^2 -gibridlangan, planar geometriyaga ega bo'lishi ham ularning koordinatsiyaga tayyorligini kuchaytiradi.

ESP xaritasining fazoviy-strukturaviy tahlili ligand molekulasida yuqori elektron zichlikka ega lokal donor markazlarining mavjudligini aniq tasdiqlaydi. Molekulaning yuzasida kuzatilgan kuchli manfiy elektrostatik potensial sohalari aynan π -konjugatsiyalashgan azot atomlari atrofida joylashgani, ushbu atomlarning elektron donorlik salohiyatining yuqoriligini ko'rsatadi. Bu holat ligandning metall ionlar bilan yuqori selektivlik va yo'naltirilganlik asosida koordinatsiyalashish qobiliyatiga ega ekanligini ilmiy asoslaydi (1-rasm).

1-rasm. Izoindol ligandining ESP va Mulliken zaryad taqsimoti.

Donor markazlarning elektrostatik sirt bo'yicha lokalizatsiyasi esa, ushbu ligandni geometrik jihatdan tartiblangan va elektronik jihatdan faol koordinatsion tizim sifatida tavsiflash imkonini beradi.

Ionlanish potentsiali (IP) molekuladan bir dona elektronni ajratib olish uchun zarur bo'lgan minimal energiya miqdorini ifodalaydi. Ligand molekulasi uchun bu qiymat 5,76 eV ni tashkil etdi, bu esa uni reaksiyon muhitda nisbatan oson ionlanuvchi, ya'ni elektron donorlikka moyil tizim sifatida baholashga asos beradi.

$$IP = -E_{HOMO} = -(-5,76) = 5,76 \text{ eV}$$

Elektron affinitet (EA) molekulaga qo'shimcha elektron qabul qilishda ajralib chiqadigan energiyani bildiradi. Hisoblash natijasida bu ko'rsatkich 2,29 eV ga teng bo'ldi. Bu qiymat ligandning qisman akseptorlik xususiyatini ko'rsatadi, lekin komplekslanish jarayonida uning asosiy roli donorlikdan iborat bo'lishi ehtimolini oshiradi.

$$EA = -E_{LUMO} = -(-2,29) = 2,29 \text{ eV}$$

XULOSALAR

Ushbu tadqiqotda ftalosianin kompleksi tarkibidagi ligand izoindol molekulasining kvant-kimyoviy xossalari va molekulaning elektrostatik potensial (ESP) taqsimoti hamda Mulliken zaryad taqsimoti zichlik funksional nazariyasi metodologiyasi asosida tahlil qilindi. Gaussian dasturi yordamida amalga oshirilgan hisoblashlar natijasida molekulaning geometriyasi optimallashtirilib, asosiy elektron parametrlar aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Dresselhaus M. S., Thomas I. L. Alternative energy technologies // Nature. – 2001. – P. 332-337. DOI: <https://doi.org/10.1038/35104599>.
2. Rajab F. Novel nondestructive measurement of dye adsorption on solid titania films for its sensitized solar cells // Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering. 2014. – P. 169-175. – DOI: 10.4236/jmmce.2014.23021.
3. O'Regan B., Grätzel M. A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized colloidal TiO₂ films // Nature. 1991. Vol. 353. – P. 737-740. DOI: <http://dx.doi.org/10.1038/353737a0>.
4. Grätzel M. Dye-sensitized solar cell // Journal of Photochemistry & Photobiology C: Photochemistry Reviews. 2003. Vol. 4, №2. – P. 145-153. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1389-5567\(03\)00026-1](https://doi.org/10.1016/S1389-5567(03)00026-1).